

ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ХАРАЖАТЛАРИНИНГ СТРАТЕГИК БОШҚАРУВ ҲИСОБИНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШ

Норматова Гулмира Хайруллаевна

*мустақил изланувчи
Тошкент давлат
иқтисодиёт университети
E-mail: n-gulmira-x@mail.ru
ORCID: 0009-0008-2748-0696*

Аннотация. Мақолада хўжалик юритувчи субъектларда тугалланмаган ишлаб чиқариш билан боғлиқ бўлган харажатларни ҳисобга олиш ва унинг стратегик бошқарув ҳисобини ташкил қилиш йўналишлари, хорижий ва Республикамиз иқтисодчи олимларининг бу борада олиб борган тадқиқот ишлари ўрганилган. Шунингдек, хорижлик ва мамлакатимиз олимларининг маҳсулотлар таннархини ҳисобга олиш ва унинг стратегик бошқарув ҳисобини ташкил қилишнинг назарий ва услубий жиҳатларини ўрганиш борасидаги қарашлари умумлаштирилган. Мақолада хўжалик юритувчи субъектларда тугалланмаган ишлаб чиқариш харажатларининг стратегик бошқарув ҳисобини ташкил қилиш бўйича тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: ишлаб чиқариш харажатлари, маҳсулот таннархи, устама харажатлар, стратегик бошқарув ҳисоби, харажатларни ҳисобга олиш усуллари, тугалланмаган ишлаб чиқариш.

ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАТРАТ

Норматова Гулмира Хайруллаевна

*самостоятельный соискатель
Ташкентского государственного
экономического университета
E-mail: n-gulmira-x@mail.ru
ORCID: 0009-0008-2748-0696*

Аннотация. В статье рассматриваются способы учета расходов незавершенного производства в хозяйствующих субъектах и организации его стратегического управленческого учета, а также исследования, проводимые зарубежными и отечественными экономистами в этом направлении. Обобщены различные подходы зарубежных и отечественных ученых по исследованию теоретических и методологических аспектов расчета себестоимости продукции и организации ее стратегического управленческого учета. В статье даны рекомендации по организации стратегического управленческого учета затрат незавершенного производства в хозяйствующих субъектах.

Ключевые слова: производственные расходы, себестоимость продукции, накладные расходы, стратегический управленческий учет, методы учета затрат, незавершенное производство.

ORGANIZATION OF STRATEGIC MANAGEMENT ACCOUNTING PRODUCTION COSTS

Normatova Gulmira Xayrullaevna

*Independent researcher of
Tashkent state economic university*

E-mail: n-gulmira-x@mail.ru

ORCID: 0009-0008-2748-0696

Abstract. The article examines the ways of taking into account the expenses related to unfinished production in economic entities and organizing its strategic management account, as well as the research conducted by foreign and our republican economists in this regard. Also, the views of foreign and our country's scientists on the study of the theoretical and methodological aspects of the calculation of the cost of products and the organization of its strategic management account are summarized. The article provides recommendations on the organization of strategic management accounting of work-in-progress costs in economic entities.

Keywords: production costs, production costs, overhead costs, strategic management accounting, cost accounting methods, work in progress.

Кириш

Глобаллашув жараёни ҳамда унинг натижасида жаҳон бўйича ички ҳамда ташқи бозорда тобора кескинлашиб бораётган рақобат муҳити хўжалик юритувчи субъектлардан узоқ муддатга мўлжалланган стратегик ривожланиш йўналишлари ва кўрсаткичларини белгилаб олишни талаб қилмоқда. Чунки, ривожланган бозор муносабатларига эга мамлакатларда мазкур тадбир “...компаниялар мувафақиятининг асосий омили бўлиб, стратегик аҳамиятга эга бўлган тезкор ва ишончли маълумотларни олиш ҳамда муҳим бошқарув қарорларини қабул қилиш имкониятини яратиб келмоқда” [1].

Рақобат муҳити кескинлашиб бораётган глобаллашув шароитида хўжалик юритувчи субъектнинг рақобатбордошлигини таъминлашнинг энг муҳим омили – харажатларнинг стратегик бошқарув ҳисобини самарали тазда ташкил қилишдир. Бу вазифани унинг замонавий ва инновацион усулларини қўлламасдан бажариб бўлмаслиги ҳам, бизнинг фикримизча, аксиомодир. Шу борада алоҳида таъкидлаш жоизки, айти ҳозирги пайтда, саноат корхоналари учун тармоқлараро рақобат кучайиб бораётганлиги сабабли, маҳсулотларни ишлаб чиқариш харажатлари ҳамда таннархни аниқ ва тўғри миқдорида аниқлаш эмас, балки келгусида вужудга келиши мумкин бўлган асосиз харажатларнинг олдини олиш вазифаси тобора долзарб бўлиб бормоқда.

Айниқса хўжалик юритувчи субъектларда ишлаб чиқарилаётган маҳсулот (иш, хизмат)нинг харажат ва таннархини тўғри ҳисоблаш, ишлаб чиқариш занжиридаги муаммолари масала ҳисобланадиган тугалланмаган ишлаб чиқариш харажатларини ҳисобга олишнинг замонавий усулларидан фойдаланган ҳолда унинг стратегик бошқарув ҳисобини ташкил қилиш масаласи долзарб бўлиб турибди.

Адабиётлар шарҳи

Эътироф этиш жоизки маҳсулотларни ишлаб чиқариш харажатларининг умумметодологик масалаларини А.Апчерч, Е.Аткинсон, Р.Банкер, П.Бюер, К.Друри, К.Уорд, Ч.Хорнгренлар ўзларининг илмий ишларида батафсил талқин қилишган [1, 3, 10].

МДХ давлатлари иқтисодчи олимларидан В.Б.Ишавкевич, В.Е.Керимов, И.Г.Кондратова, В.Ф.Палий томонидан ҳам корхоналарда бошқарув ҳисобини харажатлар асосида ташкил қилиш, харажатларнинг бошқарув ҳисобида қўлланиладиган калькуляция усулларини янада такомиллаштириш ҳамда бошқарув ҳисобида бюджетлаштириш масалаларига алоҳида эътибор қаратишган [2, 3].

Ўзбекистонлик иқтисодчи олимлардан А.А.Абдуганиев, Н.Б.Абдусаламова, У.У.Костаев, А.Х.Пардаев, Б.А.Хасанов, А.А.Хашимов, И.К.Ғиёсовларнинг илмий ишларида харажатларни миллий иқтисодиётимиз хусусиятларидан келиб чиқиб ташкил қилиш ҳамда унинг бошқарув ва стратегик бошқарув ҳисобини ташкил этишнинг умумий масалалари талқин қилинган [6-12].

Ҳозирги пайтда жаҳон амалиётида харажатларнинг стратегик бошқарув ҳисобини ташкил қилиш ва юритишнинг учта устувор йўналишлари қўлланилмоқда [9]:

1. Қиймат занжирини шакллантириш орқали корхона фаолияти йўналиши (М.Портер);
2. Маҳсулот ҳаракати давомида харажатларнинг ўсиб бориши йўналиши (Б.Райан);
3. Харажатларни стратегик бошқариш йўналиши (Дж.Шанк ва В.Говиндараджан).

Бунда, харажатларнинг стратегик бошқарув ҳисобини ташкил қилиш куйидаги муҳим тамойилларга асосланади [9]:

- харажатларни стратегик бошқариш механизмларидан фойдаланиш;
- корхона фаолияти йўналишлари бўйича қиймат занжирини шакллантириш;
- маҳсулот ҳаракати давомида харажатларнинг ўсиб бориши тўғрисида ахборотни шакллантириш;
- қарорлар қабул қилиш учун маҳсулотнинг бутун ҳаракатини кузатиб бориш тамойилидан фойдаланиш.

Қиймат занжирини шакллантириш концепцияси М.Портер томонидан ишлаб чиқилган бўлиб, унинг асосида корхоналарнинг фаолиятларини

асосий ва ёрдамчи гуруҳларга бўлиш тамойили ётади [9, 10, 11].

Маҳаллий иқтисодчи олимларимиз А.Х.Пардаев ва У.У.Костаевлар хўжалик юритувчи субъектларда стратегик бошқарув ҳисобини самарали ташкил қилиш мақсадида уларнинг фаолиятлари йўналишларини – асосий ва ёрдамчи йўналишга бўлишни тавсия этишган [9, 10, 11].

Асосий фаолият йўналишларини қуйидаги бўғинлар бўйича ҳисобга олишни тавсия этишган: маҳсулотни ишлаб чиқариш; ишлаб чиқилган маҳсулотни истеъмолчига етказишга тайёрлаш; маркетинг (маҳсулотни сотиш); сервис ва хизмат кўрсатиш. Юқорида қайд қилинган ана шу фаолият йўналишларининг ҳар бири маълум бир харажатлар орқали амалга оширилади.

Таҳлил ва натижалар

Ҳозирги глобаллашув шароитида ички ва ташқи бозорда рақобат муҳитининг тобора кескинлашиб бориши сабабли, таннархни аниқ ва тўғри миқдорида аниқлаш эмас, балки келгусида вужудга келиши мумкин бўлган асоссиз харажатларнинг олдини олиш вазифаси тобора долзарб бўлиб бормоқда. Ушбу муаммони ҳал қилиш усулларидан бири сифатида ХХ аср бошларида АҚШ ва Европада пайдо бўлган, моҳиятан ҳақиқий харажатлар миқдорини олдиндан белгиланган меъёрлар (стандартлар) билан таққослаш ва харажатларни оғишлар бўйича бошқаришга асосланган Standard Costing тизимидир. Бу усулнинг амалиётга жорий этилиши кераксиз харажатларнинг олдини олиш имконини берди. Шунини таъкидлаш керакки, меъёрий харажатларни аниқлаш усули Ф.Тейлор томонидан “Илмий бошқарув тамойиллари” асарида таклиф қилинган. Ишлаб чиқаришни бошқариш тарафдорлари меҳнат ва моддий ресурслардан фойдаланишнинг ягона энг яхши усулини аниқлаш учун стандартлардан фойдаланганлар, лекин уларни харажатларни назорат қилиш воситаси сифатида кўришмаган. Тахминан ана шу вақтнинг ўзида илмий бошқарувнинг стандартларни белгилаш усуллари такомиллашгани сабабли, харажатларни назорат қилиш стандартларидан фойдаланиш бўйича қатор мақолалар нашр этилди (Лонгмур, 1902; Керри, 1903; Витмур, 1908). 1911-йилда Ж.Харрисон биринчи бўлиб харажатларнинг меъёрларини (стандартларини) белгилаш ва вужудга келадиган оғишларни (четланишларни) бошқаришнинг тўлиқ тизимини ишлаб чиқди ва амалиётга жорий қилди. Х.Эмерсоннинг фикрича, стандартлар тўғрисидаги маълумотлар менежерларга оғишларни бошқариладиган ва бошқарилмайдиганларга бўлиш имкониятини беради. Бу тизимдан АҚШ ва Ғарбий Европанинг саноат корхоналари кенг фойдалана бошлашди.

1936 йилда Ж.Харрисон таннархни ҳисобга олишни бевосита тўғридан-тўғри ишлаб чиқариш билан боғлиқ бўлган харажатлар кесимида ҳисоблаш концепциясини илгари сурган (Direct Costing усули) ҳамда амалиётда шу усулнинг ишлаш механизминини кўрсатиб берган. Бу эса устама (билвосита ёки эгри ва ш.к.) харажатларни маҳсулот турлари бўйича тақсимлаш заруриятини

бартараф этди. Direct Costing усули 1960-йилларнинг ўрталарига келиб амалиётда ўзининг кучли ўрнига эга бўлди. Ж.Харрисон ҳар хил турдаги харажатлар ишлаб чиқариш жараёни билан турлича боғлиқлигини ва шунинг учун асосий кўрсаткичлар бўлган фойда ва маҳсулот рентабеллигига улар турли хилда таъсир қилиши мумкинлигини кўрсатди. Унинг бу мушоҳадаси натижасида харажатларни бошқаришда бу бир қанча калькуляция тизимларининг яратилди. Улардан бири – Absorbtion Costing усули.

Absorbtion Costing усули барча харажатларни сотилган маҳсулот ва омбордаги қолдиқ ўртасида тақсимлаш орқали ишлаб чиқариш таннархини ҳисоблашни назарда тутди. Бу усулда, тўғри (бевосита) харажатлар маҳсулотнинг маълум турларига, эгри (билвосита, устама ва ш.к) харажатлар эса маҳсулот турлари ёки харажатлар марказлари бўйича ягона анъанавий тарзда қабул қилинган қўшимча харажатлар ставкалари бўйича тақсимланади. Билвосита харажатларни тақсимлашнинг бундай соддалаштирилган тизими 20-асрнинг бошларида ишлаб чиқилган бўлиб, унинг моҳияти - қўллашнинг қулайлиги, лекин шу билан бир қаторда аниқлигининг паст даражада бўлиши, хатоларнинг юқори даражада вужудга келиши билан ифодаланади. Ушбу тизим умумий харажатлар миқдорида билвосита харажатлар улуши унча катта бўлмаган ҳолатларда самарали ҳисобланади.

Direct Costing хўжалик юритувчи субъектнинг умумий харажатларини доимий ва ўзгарувчан харажатларга бўлиш асосида амалга оширилади. Фақат охиргиси, яъни ўзгарувчан харажатлар миқдори ишлаб чиқариш таннархига киритилади. Доимий харажатлар миқдори эса бевосита молиявий натижалар миқдоридан чегириш орқали ҳисобдан чиқарилади. Харажатларни бошқаришда Direct Costing усулидан фойдаланиш - бу маржинал даромадни (сотишдан тушган тушум миқдоридан, яъни даромад ҳажмидан ўзгарувчан харажатларни чегириб ташлагандан кейин қоладиган миқдор) бошқариш деб ҳам аталади. Шундай қилиб, маржинал даромад - бошқарув қарорларини қабул қилишда бизнес рентабеллигини аниқлашнинг асосий кўрсаткичидир. Direct Costingнинг муҳим хусусияти шундаки, унинг ёрдамида харажатлар (харажат), ишлаб чиқариш ҳажми ва фойда ўртасидаги боғлиқлик ва ўзаро боғлиқликни ўрганиш, тезкор ва жараёнли таҳлилни қилиш мумкин.

Иқтисодий тараққиёт, узлуксиз тарзда, харажатларни ҳисобга олиш усулларининг замонга ҳамоҳанг тарзда такомиллашиб бориш заруриятни кўйиб келмоқда.

Шунга мувофиқ тарзда яна бир усул – Функционал калькуляция тизими (ABC - Activity Based Costing – Фаолият йўналишлари бўйича харажатларни ҳисоблаш) вужудга келди. Бу усул харажатларни улар вужудга келадиган жойлар бўйича ҳисобга олишга асосланади. Бу усулни амалиётда одатда, масъулият марказлари бўйича харажатларни ҳисоблаш усули деб ҳам аташади. Бу усулдан амалиётда фойдаланиш жуда қимматга тушади, лекин юқори аниқлик даражасига эга ва харажатларни ҳисоблаш хатолари билан боғлиқ харажатларни камайтиради. Ушбу тизим билвосита харажатларнинг

улуши юқори бўлган саноат корхоналари учун қўлланилади, уларнинг маҳсулотлари турли нисбатларда ташкилий ресурсларни талаб қилади. Бундай ҳолда, кўпинча икки босқичли жараён қўлланилади: биринчи босқичда билвосита харажатлар харажатлар марказларига тақсимланади; иккинчидан, масъулият марказларида тўпланган харажатлар тегишли асослар (мезонлар, тақсимлаш асослари ва ш.к.) бўйича маҳсулот турлари бўйича тақсимланади.

Standard Costing ҳамда ABC – Aktiviy Based Costing усулларини қўллаш натижасида, баҳони белгилаш ва солиққа тортиш учун базавий кўрсаткич ҳисобланадиган, тўлиқ таннарх миқдори аниқланади.

Кейинчалик, ана шу иккита усул Р.Д.Мс-Илхаттан, Р.А.Хауэлл ва С.Р.Соуслар таклифи ва илмий хулосалари натижалари асосида бирлаштирилган ҳолда “Sistem in time (SIT)” усули деб, ишлатилиб бошланди. Ушбу олимларнинг таклифлари моҳияти, харажатларни бошқариш бевосита ишлаб чиқаришнинг якуний маҳсулотига эмас, балки ишлаб чиқариш жараёнининг ўзига қаратилган бўлади.

Йигирманчи аср ўрталарида харажатларни бошқаришда принципал янги йўналиш яратилди. Хусусан, 1963 йилда С.Девидсон томонидан стратегиянинг роли ортиши муносабати объектив заруриятга айланган харажатларни стратегик бошқаришга асос солган мақола ёзилди. Замонавий бизнес жуда динамик бўлиб, бу фан ва амалиётдан харажатларни бошқариш усуллари ва усулларини доимий равишда такомиллаштиришни талаб қилади, чунки кеча доимо муваффақият ва барқарор фойда келтирган нарса бугундан шубҳаланиши мумкин, эртага эса рақобатдош устунликнинг йўқолишига олиб келади. Бу тушунча К. Друри (Бошқарув ва ишлаб чиқариш ҳисоби, 2002) ҳамда Д. К. Шанк ва В. Говинда Ражан (Харажатларни стратегик бошқариш, 1999) асарларида тўлиқ ифодаланган. Айнан Д. К. Шанк ва В. Говинда Ражан асарларида харажатларнинг бошқариш ҳисобини ташкил қилишда қуйидаги 3 та усулдан фойдаланиш таклиф этилган:

- қиймат занжирини таҳлил қилиш;
- стратегик йўналишларни таҳлил қилиш;
- харажатларни шакллантирувчи омилларни таҳлил қилиш.

Олиб борилган илмий тадқиқот натижалари кўрсатадики, деярлик барча иқтисодчи олимлар харажатларни стратегик бошқаришнинг асосий мақсади сифатида - хўжалик юритувчи субъект томонидан замонавий бизнесда барқарор рақобатдош устунликка эришишни, эътироф этишади.

Харажатларни жорий бошқариш ва харажатларни стратегик бошқариш ўртасидаги фарқ хўжалик юритувчи субъектнинг ўзига хос хусусиятларини акс эттириш қобилиятидир. Вазиятни баҳолайдиган ва қарор қабул қиладиган раҳбар буларнинг ҳар бирига хос хусусиятларни ҳисобга оладиган маълумотларга эга бўлиши керак. Шу мақсадда харажатларни жорий бошқаришда кўшимча счётлар ва субсчётлар кенг қўлланилади. Харажатларни жорий бошқаришнинг ўзига хос хусусияти нафақат иқтисодий фаолиятнинг амалга содир этилган кўрсаткич ҳамда омилларини, балки

кутилганларини ҳам акс эттириш қобилиятидир. Бу давр бошланишидан олдин натижаларни белгилаш ва давр охирида прогнозни ҳақиқат билан таққослаш имконини беради, бюджет ижросини таҳлил қилиш, четланиш сабабларини аниқлаш, жойини аниқлаш, вужудга келган бўлган оғишларни ҳисобга олиш ва вазиятни яхшилаш чораларини кўриш имконини беради.

Миллий амалиётимизда товар-моддий захиралари таркибидаги “тугалланмаган ишлаб чиқариш харажатлари”нинг стратегик бошқарув ҳисобини ташкил қилишдаги энг катта муаммоларидан бири, бу ишлаб чиқарилаётган маҳсулот танннархини аниқлашда “умумишлаб чиқариш харажатлари” миқдорини аниқ ҳисобга олиш, аниқроғи, мана шу харажатлар миқдорини ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар турига тўғри тақсимлаш масаласидир. Бу масала хўжалик юритувчи субъект ўзининг стратегик мақсадларига эришиш йўлида молиявий-иқтисодий кўрсаткичларининг истиқболли параметрлари миқдорини белгилашда ва, айниқса ана шу кўрсаткичларинг бажарилиши ҳисобини олиб боришда дастлаб кичик миқдорда бўлган хатоликлар истиқболда катта ҳажмдаги “муаммалар”ни вужудга келтириб чиқариши, муқаррардир. Шу туфайли илмий тадқиқотларимизда умумишлаб чиқариш харажатларини ишлаб чиқарилаётган маҳсулот турлари бўйича тақсимлаш, пировард натижада ишлаб чиқарилаётган маҳсулот танннархини тўғри аниқлаш масаласини алоҳида тадқиқ этишни, мақсадга мувофиқ деб ҳисобладик.

Умумишлаб чиқариш харажатлари иқтисодчи олимлар, шунингдек амалиётчилар ўртасида ҳам турли хил номланади, хусусан “умумишлаб чиқариш харажатлари”, “устама харажатлар”, “қўшимча харажатлар”, “иккиламчи харажатлар” ва шу каби тарзда. Лекин, эътироф этиш жоизки, мазмунан барча талқинларда айнан умумишлаб чиқариш харажатлари тушунилади. Шу муносабат билан уни айнан “умумишлаб чиқариш харажатлари” деб талқин қилиш фикримизча, ҳар тарафлама қулай ва тушунарлидир.

Даставвал, фикримизча, тугалланмаган ишлаб чиқариш харажатларининг стратегик бошқарув ҳисобини ташкил қилиш ва уни самарали тарзда юритиш мақсадида умумишлаб чиқариш харажатларининг таснифланиши борасида йўналишни аниқлаб олиш керак бўлади. Миллий амалиётимизда умумишлаб чиқариш харажатларини таснифлашда БҲМС талабларига мувофиқ уларни қуйидагича гуруҳларда ҳисобга олиш қабул қилинган:

1. Ишлаб чиқаришда банд бўлган асосий воситалар (бино, жиҳозлар, транспорт воситалари, технологик узатгичлар ва шу кабилар) амортизацияси;
2. Ишлаб чиқариш эҳтиёжлари учун сарфланаётган коммунал харажатлар (иситиш-совутиш харажатлари, электроэнергия, сув таъминоти ва шу кабилар);
3. Ёрдамчи материаллар (ювиш-артиш материаллари, ёғлаш-мойлаш харажатлари, ювиш воситалари сарфи, фурнитура ва шу кабилар);
4. Ёрдамчи меҳнат харажатлари (ишлаб чиқаришдаги омборларда

ишлаётган ишчиларнинг, техник хизмат кўрсатувчи ходимларнинг, ишлаб чиқаришдаги хоналарга хизмат қилаётган фаррошларнинг иш ҳақлари ва шу кабилар).

5. Бошқа харажатлар.

Умумишлаб чиқариш харажатларини ҳисобга олиш мақсадида БҲМС бўйича таснифланаётган кўриниши МҲХС талабларига ҳам деярлик мос келади ва шунинг учун ҳам ишлаб чиқариш харажатларининг стратегик бошқарув ҳисобини ташкил қилиш ва юритишда мана шу тасниф белгиларини ўзгаришсиз қабул қилиш биринчидан оптимал ёндошув бўлади ва иккинчидан ортиқча ҳисоб-китоблар заруриятини келтириб чиқармайди.

Олиб борилган илмий тадқиқотлар натижаси кўрсатадики, кейинги муҳим масала ва ягона ёндошувни талаб қилаётган омил – бу умумишлаб чиқариш харажатларини ишлаб чиқарилаётган маҳсулот таннархига олиб бориш, яъни уни маҳсулот турлари бўйича тақсимлаш масаласидир. Миллий амалиётимизда, яъни хўжалик юритувчи субъектлар ишлаб чиқарилаётган маҳсулот таннархини аниқлаш жараёнида умумишлаб чиқариш харажатларини тақсимлашнинг одатда кенг фойдаланиладиган қуйидаги 2 та усулидан фойдаланишади:

1. Асосий ишлаб чиқаришда банд бўлган ишчиларнинг иш вақтига нисбатан (ишчи-соат).

2. Жиҳозларнинг иш вақтига нисбатан (машина-соат ёки станок-соат).

Шунингдек, миллий амалиётимизда БҲМС талаблари бўйича умумишлаб чиқариш харажатлари таркибида асосий материал харажатлари ва асосий меҳнат харажатларидан бошқа ҳамма харажатларни бир туркумда ҳисобга олиб борилади. Лекин, фикримизча, жорий активларнинг стратегик бошқарув ҳисобини ташкил қилиш ва юритиш мақсадида умумишлаб чиқариш харажатлари ҳисобига бу тақлидда ёндошувни самарасиз ва нотўғри, деб ҳисоблаймиз.

Шу ўринда қайд қилиш жоизки, жаҳон амалиётида ишлаб чиқарилаётган маҳсулот таннархини аниқлаш жараёнида умумишлаб чиқариш харажатларини тақсимлашнинг, ишлаб чиқариш ва технологик жараёнлар хусусиятидан келиб чиқиб, кўплаб усулларида самарали тарзда фойдаланишади. Масалан:

1. Маҳсулот бирлиги миқдorigа (сони) нисбатан усул.

2. Асосий ишлаб чиқаришда банд бўлган ишчиларнинг иш соатлари миқдorigа нисбатан усул.

3. Ишлаб чиқаришдаги жиҳозларнинг иш соат миқдorigа нисбатан усул.

4. Ишлаб чиқаришга сарфланган асосий материаллар баҳосига нисбатан;

5. Кўрсатилган хизматлар баҳосига нисбатан усул.

6. Шу каби тақсимлаш базаларидан фойдаланади.

Жорий активлар қисмида муаммоли бўлиб турган ва харажатлари миқдorigа катта улушни ташкил қиладиган маҳсулотлар таннархини ҳисобга олишда, айниқса унинг стратегик бошқарув ҳисобини ташкил қилиш ва уни самарали тарзда юритиш учун юқорида санаб ўтилган усулларнинг

барчасини инобатга олиш ва алоҳида олинган хўжалик юритувчи субъектнинг ишлаб чиқариш ҳажми ва технологик жараёнлари хусусиятидан келиб чиқиб уни қўллаш, албатта юқори иқтисодий самара беради, деб ҳисоблаймиз.

Шунингдек, жорий активларнинг стратегик бошқарув ҳисобини самарали тарзда ташкил қилиш мақсадида ҳар бир хўжалик юритувчи субъект ўзининг мавжуд меҳнат, молиявий ҳамда моддий имкониятларидан ва сотув логистикаси хусусиятларидан келиб чиқиб, юқорида санаб ўтилган усуллардан ташқари узоқ истиқболда самара бериши мумкин бўлган “ташилган (ишлаб чиқарилган ва сотиш учун жўнатилган маҳсулот турлари) юқларнинг ҳажми ва оғирлигига нисбатан” умумишлаб чиқариш харажатларини тақсимлаш усулидан ҳам фойдаланишларини таклиф этамиз. Бу усулнинг қўлланиши хўжалик юритувчи субъектларга бир қатор афзалликлардан ташқари масъулият марказлари бўйича реал мотивация омилини белгилаб бериш имкониятини ҳам яратади. Сабаби, ҳар бир маҳсулот ишлаб чиқарувчи масъулият марказидагилар нафақат ишлаб чиқариш харажатларини камайтириш, балким ишлаб чиқарилган маҳсулотнинг харидоргирлигини таъминлаши, у омборхоналарда туриб қолмасдан тезда сотилиши ва пировардида хўжалик юритувчи субъектнинг айланма маблағлари айланиши тезлигига хизмат кўрсатишдан манфатдор ва масъуллиги ҳам таъминланади. Бу усул масъулият марказлари бўйича харажатларнинг стратегик бошқарув ҳисобини ташкил қилишда энг самарали усул сифатида албатта, ҳар бир хўжалик юритувчи субъект раҳбарлари ҳамда иқтисодий соҳа мутахассислари томонидан комплекс таҳлил қилиб чиқилиши, мақсадга мувофиқ, деб ҳисоблаймиз.

Олиб борилган тадқиқотлар натижаси кўрсатадики, шу йўналишда ўзининг ижобий ечимини кутаётган муҳим масала, бу хўжалик юритувчи субъектнинг жорий активлари ичида ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар харажати ҳажми ва унинг динамикасини яхши таҳлил қилиб, кейин стратегик бошқарув ҳисобини ташкил қилиш ва юритиш учун қарор қабул қилиш керак бўлади. Бунинг учун унчалик қийин бўлмаган ва алоҳида ҳисоб-китобларни талаб этмайдиган қуйидаги жадвал маълумотлари динамикасини таҳлил қилишни таклиф этамиз (1-жадвал).

1-жадвал.

Жорий активларнинг стратегик бошқарув ҳисобини ташкил қилиш ва юритиш заруриятини асословчи кўрсаткичлар, %да

Тр	Жорий активлар бўлими ва моддалари	Базис йили, 2020	Охириги 3 йиллик динамикаси		
			2021	2022	2023
1.	Товар-моддий захиралари, жами	100	100	100	100
	1.2. Тугалланмаган ишлаб чиқариш	30	41	45	51
2.	Дебиторлар				
3.	Пул маблағлари				
	Жами:				

Жадвал маълумотлари кўрсатиб турибдики, товар моддий захиралари гуруҳида тугалланмаган харажатлар улуши йилдан-йилга ўсиб бориш тенденциясини кўрсатмоқда. Хўжалик юритувчи субъектда 2020 йил ҳолатига жорий активларнинг товар-моддий захиралари таркибида тугалланмаган ишлаб чиқариш харажатларининг стратегик бошқарув ҳисобини ташкил қилиш зарурияти юқори бўлмаган (умумий улуши 30 фоиз). Лекин, кейинги уч йилда унинг ТМЗдаги умумий улушининг жуда катта темпда ўсишни кўрсатмоқда. Хўжалик юритувчи субъект учун унинг стратегик бошқарув ҳисобини ташкил қилиш ва юритиш учун бу дастлабки муҳим сигналдир. Аниқроғи, 1-жадвал маълумотлари асосидаги хулоса бўйича - бу хўжалик юритувчи субъектда тугалланмаган ишлаб чиқариш харажатлари моддаларининг стратегик бошқарув ҳисоби ташкил этилиши ва юритилиши керак.

Хулоса

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш жоизки, ҳар бир хўжалик юритувчи субъект ишлаб чиқариш жараёнининг асосий омили бўлган ТМЗ таркибидаги тугалланмаган ишлаб чиқариш билан боғлиқ бўлган харажатларни ҳисобга олиш ва унинг стратегик бошқарув ҳисобини ташкил қилиш ҳамда юритиш бўйича мавжуд имкониятлари ва истиқболдаги мақсад кўрсаткичларига эришишни таъминлашнинг муҳим воситаси бўлган стратегик бошқарув ҳисобини ташкил қилиши бугунги кун талабидир.

Шунингдек, юқорида таъкидлаганимиздек, жорий активлар қисмида муаммоли бўлиб турган ва харажатлари миқдорида катта улушни ташкил қиладиган маҳсулотлар таннархини ҳисобга олишда, айниқса унинг стратегик бошқарув ҳисобини ташкил қилиш ва уни самарали тарзда юритиш учун ҳар бир хўжалик юритувчи субъект ўзининг мавжуд меҳнат, молиявий ҳамда моддий имкониятларидан ва сотув логистикаси хусусиятларидан келиб чиқиб, истиқболда самара бериши мумкин бўлган “ташилган (ишлаб чиқарилган ва сотиш учун жўнатилган маҳсулот турлари) юкларнинг ҳажми ва оғирлигига нисбатан” устама харажатларни тақсимлаш усулидан ҳам фойдаланишлари юқори иқтисодий самара беради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Друри К. (2003) Управленческий учет для бизнес-решений: Учебник / Пер. с англ. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. – 665 с.
2. Керимов В.Э. Стратегический учет: учебное пособие / В.Э. Керимов – М.: Омега-Л, 2005. – 168 с.
3. Каплан Роберт С., Нортон Дейвид П. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию., 2-е изд., испр. и доп./перевод с английского. – М.: ЗАО “Олимп-бизнес”, 2005. – 320 стр.
4. Saoud Jayed Mashkour. Accounting in english (pp.51) Publisher: Printed by: Dar Al-Dhiya for printing and Designs - 2 Ed, – Najaf – February 2019,
5. https://www.researchgate.net/publication/331287344_CHAPTER_4_CUR

RENT ASSETS

6. Pardayev A.X., Pardayeva Z.A. Boshqaruv hisobi: darslik / – T.: Iqtisod-Moliya, 2019. – 556 b.
7. Абдуганиев А.А. Бошқарув ҳисобини ташкил этиш муаммолари, уларнинг ечимлари. – Т.: ТМИ, 2003. – 275 б.;
8. Амалий бошқарув ҳисоби: ўқув қўлланма /А.К. Ибрагимов, Б.А. Хасанов, Н.К. Ризаев – Т.: Молия, 2014. – 404 б.
9. Стратегик бошқарув ҳисобини ташкил қилишнинг назарий ва амалий асослари: Монография /У.У.Костаев: – Т.: Iqtisod-Moliya, 2020. – 180 бет.
10. Pardayev A.X, Pardayeva Z.A., Pardayeva Sh.A. Operativ va strategik boshqaruv hisobi :darslik. – Т.: ООО “DIADEMA NUR SERVIS”, 2023.– 420 bet.
11. Пардаева Ш.А. Хўжалик юритувчи субъектларда молиявий натижаларнинг стратегик бошқарув ҳисобини такомиллаштириш // Халқаро молия ва ҳисоб илмий электрон журнали. – Тошкент, , 2021 йил, №3.
12. Хасанов Б.А., Хашимов А.А. Бошқарув ҳисоби: дарслик. – Т.: Iqtisod-Moliya, 2005. – 308 б.